

XXRDAGI IQTISODIY JARAYONLARNING MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARIGA TA'SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14166536>

Gulamova Dilnoza Nizamitdinovna

Qarshi shahar 46-maktab, Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Rashidova Madina Azamat qizi

Qarshi shahar 9-DMTT ingliz tili o'qituvchisi

Annotatsiya. *Mazkur maqolada Xitoy xalq respublikasida bo'lib o'tayotgan iqtisodiy jarayonlar va bu jarayonlarning Markaziy Osiyo mamlakatlariga bo'layotgan ta'siri haqida ma'lumot berilgan.*

Kalit so'zlar. *Iqtisodiy jarayon, ta'sir, loyiha, infratuzilma, strategiya, reja, eksport, import, kredit, bank, hamkorlik.*

Аннотация: *В данной статье представлена информация об экономических процессах, происходящих в Китайской Народной Республике, и влиянии этих процессов на страны Центральной Азии.*

Ключевые слова: *Экономический процесс, влияние, проект, инфраструктура, стратегия, план, экспорт, импорт, кредит, банковское дело, сотрудничество.*

Annotation: *This article provides information about the economic processes taking place in the People's Republic of China and the impact of these processes on the countries of Central Asia.*

Keywords: *Economic process, impact, project, infrastructure, strategy, plan, export, import, credit, banking, cooperation.*

1949-yilda Xitoyda hokimiyat tepasiga Mao Szedun boshchiligidagi kommunistlar keldi. Mao ma'muriyati uzoq davom etgan parchalanish davridan keyin mamlakatni birlashtirish jarayonining kuchayishi, Xitoyni sanoatlashtirish va aholi farovonligining barqaror o'sishi bilan ajralib turdi. Biroq, „Buyuk sakrash“ kabi iqtisodiy tajribalar iqtisodiy inqiroz va ommaviy ocharchilikka olib keldi. 1979-yilda Mao Szedun (1976) vafotidan keyin, „Islohotlar va oshkoralik siyosati“ nashr etildi. Islohotlarning birinchi bosqichida qishloq xo'jaligi va transportning yuqori o'sishi Mao davridagi ko'plab cheklovlarni olib tashlash orqali ta'minlandi. Partiya yirik, mayda ishlab chiqarish, tartibsiz sanoatni rivojlantirishni rag'batlantirdi. Bu aholining ko'pligi bilan bog'liq edi. Mamlakatda texnik jihatdan qoloq bo'lgan ko'plab kichik korxonalar, hunarmandlar, tikuvchilar, poyabzalchilar va boshqalar mavjud.

Hunarmandchilikning betartib rivojlanishi tufayli moddiy va moliyaviy resurslarning sezilarli darajada changlanishi mamlakat ishlab chiqarish tuzilmasida tartibsizliklarga, ishlab chiqarish quvvatlaridan yomon foydalanishga, xom ashyo, energiya va suv resurslarining surunkali tanqisligiga olib keldi. Davlat korxonalari asosan yutqazdi. Xitoyda bozor iqtisodiyotini yaratish Kommunistik partiya rahbarligida besh yillik rejalar asosida amalga oshirilmoqda. Iqtisodiyot xilmaxillikni saqlaydi. Tszyan Szemin davrida davlat korxonalari uchun “chet elga chiqish” davlat strategiyasi e’lon qilindi va uni amalga oshirish uchun qulay sharoitlar 2001-yilda mamlakat JSTga a’zo bo’lganidan keyin yaratildi [1].

Xitoy Xalq Respublikasi (XXR) Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun muhim iqtisodiy hamkor hisoblanadi. Xitoyning iqtisodiy jarayonlari Markaziy Osiyo davlatlariga bir qancha yo’llar bilan ta’sir qiladi:

1. Investitsiyalar:

— Loyiha va infratuzilma: Xitoy Markaziy Osiyoda bir qancha yirik infratuzilma loyihalariga sarmoya kiritadi. Bu loyihalar, jumladan, transport, energetika, va telekommunikatsiya sohalarida amalga oshiriladi. Masalan, “Bir Makon, Bir Yo’l” tashabbusi doirasidagi loyihalar mintaqa infratuzilmasini rivojlantiradi;

— Ish o’rinlari: Xitoy sarmoyasi orqali yaratilgan loyihalar mahalliy aholiga yangi ish o’rinlarini taqdim etadi, bu esa iqtisodiy o’sishga ijobiy ta’sir ko’rsatadi.

2. Savdo:

— Eksport va import: Markaziy Osiyo davlatlari va Xitoy o’rtasidagi savdo aloqalari kengaymoqda. Xitoy bu davlatlar uchun asosiy eksport bozorlaridan biri hisoblanadi. Xususan, tabiiy resurslar, masalan, gaz va neft eksportida Xitoy muhim xaridor hisoblanadi;

— Bozor o’zgarishlari: Xitoy iqtisodiyoti o’sishi bilan Markaziy Osiyo davlatlarining bozorlarida Xitoy mahsulotlariga talab ortmoqda, bu esa savdo balansiga ta’sir qilmoqda.

3. Energetika:

— Gaz va neft: Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan, Qozog’iston va Turkmaniston, Xitoy uchun asosiy gaz va neft yetkazib beruvchilardan biri hisoblanadi. Bu energetika aloqalari mintaqaning iqtisodiy barqarorligiga ta’sir qiladi;

— Energetika Loyihalari: Xitoy Markaziy Osiyoda energiya manbalarini rivojlantirishga sarmoya kiritadi, bu esa energetika sohasida yangi texnologiyalar va bilimlarni jalb etishga yordam beradi.

4. Moliyaviy hamkorlik:

— Bank Sektori: Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasidagi moliyaviy hamkorlik kengaymoqda. Xitoy banklari mintaqadagi turli loyihalarni moliyalashtirishda ishtirok etmoqda;

— Kredit Liniyalari: Xitoy tomonidan taqdim etilgan kreditlar mintaqa mamlakatlarining iqtisodiy o‘shiga yordam beradi, ammo bu kreditlarga bog‘liqlik iqtisodiy suverenitetni cheklashi mumkin.

5. Geosiyosiy ta’sir:

— Strategik hamkorlik: Xitoyning Markaziy Osiyodagi iqtisodiy ta’siri siyosiy aloqalarga ham ta’sir ko‘rsatadi. Xitoy mintaqada o‘zining strategik manfaatlarini himoya qilish va mustahkamlash uchun turli shakllardagi iqtisodiy va siyosiy hamkorlikni rivojlantiradi.

6. Ijtimoiy va ekologik masalalar:

— Atrof-Muhit: Xitoyning mintaqadagi faoliyati ba’zi ekologik masalalarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu, masalan, tabiiy resurslarni intensiv ishlatish va ekologik xavflarni nazorat qilish masalalarida namoyon bo‘lishi mumkin.

— Madaniy va ijtimoiy ta’sirlar: Iqtisodiy aloqalar madaniy almashuvlar va ijtimoiy o‘zgarishlarga olib keladi, bu esa mintaqa xalqlari o‘rtasida yangi aloqalar va tushunchalarni rivojlantiradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Xitoyning iqtisodiy jarayonlari Markaziy Osiyo mamlakatlariga katta ta’sir ko‘rsatadi. Bu ta’sirlar ijobiy bo‘lishi bilan birga, ba’zi xavf-xatarlarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Mintaqa davlatlari ushbu ta’sirlardan maksimal darajada foyda olish uchun o‘z iqtisodiy va siyosiy strategiyalarini moslashtirishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Ulugmurodov Farxod Faxriddinovich, Karimov Asadbek Yoqubovich. Xitoy iqtisodiyoti va uning jahon iqtisodiyotida tutgan o‘rni. JOURNAL OF MARKETING, BUSINESS AND MANAGEMENT(JMBM)/SJIF FACTOR: 5.57.
2. Edgar M. Hoover, University of Pittsburgh and Frank Giarratani, University of Pittsburgh. “An Introduction to Regional Economics” Reprint. Edited by Scott Loveridge and Randall Jackson. WVU Research Repository, 2020.
3. Z.Y.Yo‘ldoshev, X.T.Xalilova. Milliy va jahon iqtisodiyoti
4. Ulugmurodov Farkhod Faxriddinovich, Maxmudov Javoxir Olimjonovich, Najmiddinov Shohruh Baxriddinovich, & Egamkulov Davlatbek Bakhodirovich. (2023). WAYS TO ACHIEVE HIGH EFFICIENCY WITH THE HELP OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 979–980.

5. Ulugmurodov Farkhod Faxriddinovich. (2023). MECHANISMS FOR FURTHER IMPROVEMENT OF THE EDUCATION SYSTEM IN THE DIGITAL ECONOMY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(5), 722–724.